

ZANGORI SACHRATQI (*CICHORIUM INTYBUS*) O‘SIMLIGINING MORFOBIOLOGIYASI

Suyunboyeva Marjona Farxod qizi, Sayetova Gulnoz Bobosher qizi

Samarqand Davlat Pedagogika instituti 2-kurs talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689197>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zangori sachratqi ya`ni oddiy sachratqi haqida umumiy ma`lumot, o`shish hududlari, dorivorlik xususiyatlari tashqi tuziloshi va fiziologiyasi haqida ma`lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari oddiy sachratqining qishloq xo`jaligidagi va tabobatdagi roli ham bayon etilgan.

Kalit so`zlar. Savatchasimon, gultojbarg, glikozid intibin, karotin, vitamin, dorivor, tabobat va mikroelementlar.

Abstract. This article provides general information about the common sedge, i.e. the common sedge, its growing areas, medicinal properties, and in general, its morphobiology. In addition, the role and importance of the common sedge in agriculture and medicine are also described.

Keywords: Sedge, sedge, glycoside intibin, perennial, carotene, vitamin, medicine, medicine and microelements.

Аннотация. В статье приведены общие сведения об осоке лекарственной, её ареалах произрастания, лекарственных свойствах и, в целом, о её морфобиологии. Также описываются роль и значение осоки лекарственной в сельском хозяйстве и медицине.

Ключевые слова: Корзинковидная, бархатцы, гликозид интибин, многолетник, каротин, витамин, лекарственный, и микроэлементы

Sachratqi – Asteraceae oilasiga kiruvchi ko‘p yillik o‘simlik. Zangori sachratqining sistematikasi quyidagicha:

No	Sistematik birliklar	Mahalliy nomi	Ilmiy nomi
1	Bo‘lim	magnoliyatoifa	Magnoliophyta
2	Sinf	magnoliyasimonlar	Magnoliopsida
3	Qabila		
4	Oila	Astraguldoshlar	Asteraceae
5	Turkum	sachratqi	Cichorium
6	Tur	zangori sachratqi	Cichorium intybus L

Poyasi tik o‘sovchi va uzun tuklar bilan qoplangan, barglar qarama-qarshi joylashgan.^[5] Gullari ko‘k, kalta savatchalarda joylashgan. Sachratqi mevalari -pardasimon popukli, prizmasimon pistacha. Bitta sachratqi to‘pidan 3-25 ming dona urug olish mumkin.. Sachratqi yozda gullab, yozning oxiridan kuzning o‘rtalariga qadar mevalaydi.^[1]

1-rasm

Zangori sachratqi adirlik zonasida Toshkent, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida keng tarqalgan, quyi va oʻrta togʻ mintaqasining toshli va shagʻalli qiyaliklarda oʻsadi. Sachratqining ildizi kuzda sentyabr-oktyabr oylarida yigʻib olinadi. Buning uchun ular birinchi navbatda belkurak yordamida kovlanadi. Shundan soʻng ildizlar yordamida ajratiladi, yuviladi hamda quritiladi. Ildizni quritishdan oldin poyaning keraksiz qismidan tozalanadi. Ildizlar yoʻgʻon va uzun boʻlsa, ular boʻylamasiga va koʻndalangiga bir necha boʻlaklarga boʻlinib, quriqichda 50-60 C haroratda quritiladi. Tashqi tomondan ozgina jigarrang, ichi oq yoki sargʻish boʻladi. U oʻziga xos hidga ega emas, faqat achchiq taʼmga ega. Yer usti qismi olinib, giyoh tayyorlanadi; sachratqi novdasining yuqori qismi gullash davrida yigʻiladi, alohida boʻlaklarga boʻlinib, havo yaxshi aylanadigan soya joylarda quritiladi. Sachratqi oʻsimligining kimyoviy tarkibi olimlar tomonidan oʻrganilganda uning ayrim xususiyatlarini hisobga olgan holda shifobaxsh oʻsimliklar sirasiga kiritamiz. Kimyoviy tarkibi quyidagicha: sachratqi ildizida 60 % gacha inulin, 10-20% fruktoza shuningdek, karotin, B1, B2, B3 vitaminlar guruhlari, C vitamini, makro va mikroelementlar Na, K, Ca, Mg, P, Fe va boshqalar, organik kislotalar, taninlar, pektin, oqsil moddalari, smolalar mavjud. Sachratqi ildizi tarkibida qimmatli modda inulin mavjud boʻlib, metabolizmni yaxshilaydi va ovqat hazm qilish tizimining faolyatini normallashtiradi. Sachratqi ildizi qadimgi Rimda ovqatni hazm qilishni yaxshilash uchun ishlatilgan, Misrda undan ilon va oʻrgimchak chaqqanida zaharga qarshi zardob tayyorlashgan. ^[2] Mashhur Abu Ali ibn Sino oshqozon-ichak trakti va koʻz kasalliklari, koʻz yalligʻlanishi hamda podagra kasalliklarini davolashda sachratqi qoʻllanilgan. Zamonaviy tibbiyotda sachratqi oʻzining foydali dorivor xususiyatlari (tinchlantiruvchi, shakar miqdorini pasaytiruvchi, oʻt haydovchi, siydik haydovchi, yalligʻlanishga qarshi, isitma tushiruvchi, gijja haydovchi xususiyatlari) tufayli oʻz ahamiyatga ega oʻsimlikdir. ^[3]

Xulosa qilib aytganda, zangori sachratqini tashqi yaʼni morfologik tuzilishi va fiziologiyasi nazariy tomondan oʻrganildi. Kimyoviy jihati oʻrganilganda, insonlarda uchraydigan kasalliklarga ham yechim boʻluvchi minerallar borligi aniqlandi. Umumiy qilib aytganda oʻsimlikning vegetativ va generativ organlaridan tayyorlangan giyohlar xalq tabobatida keng qoʻllaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdiyeva.T.O “O‘zbekistonning dorivor o‘simliklari”, // O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Namangan 2023.
2. Akbarova.M.X, Yusupova.Z.A “O‘zbekistonning dorivor o‘simliklari”, // Darslik. Toshkent 2025.
3. Jo‘rayeva.M.A “Dorivor o‘simliklar atlas”, // O‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston 2019.
4. Islomov.B, Hasanov.M Botanika darslik. Samarqand 2020.
5. Mahmudov.V, Mahmudov.A.V “Dorivor o‘simliklar flora va sistematikasi fanidan amaliy mashg‘ulotlar”, // O‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston 2024